

“Chekish va alkogolizmning farzandlarga va kelajakka ta'siri”

Hokimov Bosimjon Shuhrat o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali ertangi kunni tayanchi bo'lgan yoshlarimiz oxiri yo'q, o'zini-o'zi tubanlik botqog'iga botirish bo'lgan kashandalik va alkogolizmning ayanchli oqibatlari va u keltirayotgan illatlarga qarshi chiquvchi ko'plab qonunlar xususida so'z boradi. Ushbu qonunlarni ijrosini ta'minlash har bir insonning oldidagi ulkan xususida gap boradi.

Kalit so'zlar: Kashandalik, illat, globallashuv, тамаки, алкоголь,

Insoniyat bugungi kunda globallashuv jarayonini boshdan kechirmoqda. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda nafaqat ijobiy o'zgarishlar, balki salbiy o'zgarishlarga xam ko'zimiz tushishi muqarrar. Ayniqsa, bugunning yoshlari bir tomondan salohiyat jihatdan ustun bo'lsa, ikkinchi tomondan esa zararli odatlarga tez o'rganishga moyil, desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuni takidlab o'tish joizki, yosh avlod zararli odatlar yomon oqibatlarga olib kelishi haqida etarli ma'lumotga ega bo'lsa ham, o'zini yonib turgan olovga tashlayotganligi achinarli hol. Kundan kun rivojlanib borayotgan tibbiyot sohasida zararli odatlarning salbiy oqibatlari haqida yetarlicha ma'lumot bor. Ulardan biri- chekish hamda uning inson salomatligi uchun qay darajada xavfli ekanligi haqida to'xtalib o'tmoqchiman.

Hozirgi kunda ancha ommaviylashgan zararli odatlar – sigaretalar, nos, chilim kabi tamaki mahsulotlari; pivo, vino, shampan vinosi, aroq, konyak kabi spirtli ichimliklar hamda ko'knor, mariuxana kabi giyohvand moddalardan iborat.

Bugun mamlakatimizda aholi, ayniqsa, yosh avlod salomatligini mustahkamlash, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero sog'lom avlod – sog'lom millat, sog'lom kelajak deganidir.

O'zbekistonda ham tamaki chekish, spirtli ichimliklarga ruju qo'yishning zararli oqibatlari haqida keng miqyosda targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilayotir. Zotan Prezidentimiz rahnomoligida olib borilayotgan siyosatning asosiy maqsadi sog'lom, mamlakatimiz kelajagini, taqdirini o'z qo'liga dadil oladigan, mustaqil, ilm-fan yutuqlaridan bimalol foydalanadigan, buyuk ajdodlarimizga munosib, hech kimdan kam bo'lmagan yuksak intellektual salohiyatga ega yoshlarni, barkamol avlodni shakllantirishdir.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda yer sharining 1,3 milliard aholisi kashandalikka duchor bo'lgan. Muntazam ravishda tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish, ya'ni unga ruju qo'yish, oddiy aytganda, kashandalik, insonning jismonan va ruhiy fiziologik (psixofiziologik) jihatdan unga o'rganib qolayotgani giyohvandlikning eng og'ir shakllaridan biri, deb rasman tan olingan. Jahonda katta yoshlilar o'limining 12 foizi kashandalik — tamaki mahsulotlarining og'ir oqibatlari tufayli ro'y bermoqda va buning natijasida har yili 5,4 million odam olamdan ko'z yummoqda. Kishini larzaga soladigan yana bir fakt shuki, har 6,5 daqiqada 1 nafar inson tamaki chekish bilan bog'liq bo'lgan kasallik tufayli bu dunyoni tark etmoqda. Agar shu holat davom etadigan bo'lsa, 2030 yilga kelib, faqat tamaki sababli har yili 8,3 million nafar insonning olamdan ko'z yumishi mumkinligi (bu ko'rsatkich, umuman o'lim ko'rsatkichlarining 10 foizini tashkil qiladi) bashorat qilinmoqda.

Tamaki tutuni tarkibida 7 mingdan ortiq komponentlar bo'lib, ulardan

aksariyati farmakologik jihatdan juda faol, zaharli, mutagen va kanserogen moddalar ekanligi aniqlangan.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, o'pka saratoni kasalligi ko'rsatkichlari dunyoda o'sib borish tendensiyasiga ega bo'lib, ushbu kasallikka chalinganlarning 98,96 foizi tamaki mahsulotlarini iste'mol qiluvchilardir.

Eng tashvishlisi shundaki, chekmaydigan odamlar chekadiganlar atrofida "passiv chekuvchilar"ga aylanadi, ular orasida bolalar va ayollar kam emas. Tamaki tutunidagi zaharli moddalarning aynan "passiv chekuvchilar" organizmiga salbiy ta'siri kuchliroq ekanligi zamonaviy tibbiyotda allaqachon isbotlangan.

Shu nuqtai nazardan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qabul qilinib, Senat tomonidan ma'qullangan, 2011 yil 5 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan hamda joriy yilning 6 aprel kuni kuchga kirgan «Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishi hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risida»gi Qonun beqiyos ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga molikdir. Ushbu Qonun fuqarolarni, ayniqsa, yigirma yoshga to'lmagan yoshlarni alkogol va tamaki mahsulotlarining salbiy ta'siridan himoya qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Kezi kelganda ta'kidlash joizki, alkogol va tamaki mahsulotlari inson organizmiga, uning nasl-nasabiga o'ta salbiy ta'sir etishi barobarida ularni iste'mol qilish mehnat unumdorligi o'sishi, mehnat intizomining mustahkamlanishi, aholining madaniy saviyasi oshishi kabilarga jiddiy ravishda to'sqinlik qiladi. Oila daromadini kamaytirib, uning byudjetiga putur etkazadi, oilada farzandlar tarbiyasi uchun muhim bo'lgan tegishli ma'naviy muhitni shakllantirishga keskin zarba

beradi. SHuningdek, bu muammo hozirgi zamon real ekologik va ijtimoiy sharoitlarida alohida e'tiborni talab qiladigan o'ta salbiy omil hisoblanadi.

Faqatgina, davlat darajasida qat'iy, qonuniy profilaktik choralar ko'rish orqali, ushbu zararli odatlarning oldini olish mumkin. Biroq hozirgi globallashuv davrida dunyo aholisi orasida ichkilikbozlik, kashandalik va giyohvandlik kabi millat genofondiga, inson salomatligiga, nasl-nasabga o'ta salbiy ta'sir etuvchi illatlar – zararli odatlar tobora ildiz otib borayotgani achinarlidir. Ularning barchasi kishining miya hujayralariga ta'sir etib, uni organizmning ichki a'zolari va tizimlari hamda insonlarni bir – birlari bilan bo'ladigan munosabatlaridagi nazorat omillarini susaytirish yoki umuman izdan chiqarishdan iborat. Eng muhimi bu mahsulotlarning barchasi kishini o'ziga bog'lab olish xususiyatiga ega bo'lganligidan tamaki mahsulotlari – ashaddiy kashandalikka, spirtli ichimliklar – alkogolizmga; giyohvand moddalar – giyohvandlikka olib keladi. Bularning barchasi inson qutilishi nihoyatda qiyin bo'lgan odat tusiga kirib, u hayotimizning qisqarishiga, sog'lom turmush tarzida yashashga, mehnat qilishga, dam olishga juda kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Inson tabiati yangilikka tashna. U xoh foydali, xoh zararli yangilik bo'lsin, uni o'z hayotida, albatta, qo'llab ko'rgisi keladi. Globallashuv shiddati ong-qalbimiz va hayotimizda shunday o'zgarishlar sodir etmoqdaki, undagi foydali jihatlardan ko'ra, zararlilari tez orada o'z aks ta'sirini ko'rsatmoqda. Bugun har bir yoshu qari chekish – bu zararli odat ekanligi, salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini biladi.

Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar tufayli olimlar nikotinni kam dozada iste'mol qilish holatida ham quyidagi nuqsonlarni keltirib chiqarishini isbotlashdi:

O'pka va boshqa organlar saratoni paydo bo'lishi xavfini oshiradi;

Ham erkaklar va ham ayollarda reproduktiv funksiyalarni buzadi;

Umumiy salomatlikni yomonlashtiradi;

Immunitetni zaiflashtiradi;

Qon tomirlarini toraytirishi oqibatida, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini keltirib chiqaradi. Eng dahshatlisi, chekish – bu maqsadli ravishda orttirilgan odat hisoblanadi. Inson organizmi chekish uchun yaratilmagan. Birinchi marta tamaki chekishda organizm yo'tal ko'rinishida unga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ammo, biz baribir, bu zararli narkotikni ichimizga tortishga harakat qilaveramiz.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hatto bir marta 250 - 300 ml spirtli ichimliklarni iste'mol qilish qonda erkak jinsiy gormoni - testosteron konsentratsiyasini 4 baravar kamaytiradi va shunga mos ravishda erkaklarda jinsiy funktsiyani kamaytiradi. Spirtli ichimliklarni iste'mol qilgandan keyin bir soat o'tgach, u erkakning urug'ida va ayolning tuxumdonida topiladi. Spirtli ichimliklar bilan zaharlangan erkak va ayol jinsiy hujayralari birlashganda, nuqsonli embrionlar olinadi.

Mast holda homilador bo'lgan bolalar yordamchi maktablarning asosiy kontingenti hisoblanadi. Aqliy va jismoniy nuqsonlari bo'lgan bolalarning 90% dan ortig'i maktab yoshida ichishni boshlagan ota-onalardan tug'iladi. Otalari bolaning tug'ilishidan kamida 4-5 yil oldin spirtli ichimliklar iste'mol qilgan bolalarda aqliy zaiflik belgilari namoyon bo'ldi. 2-3 yoshda alkogolizmga moyil bo'lgan erkakning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishdagi tanaffus tiklanish va alkogolga qarshi

davolanish fonida ushbu davrda homilador bo'lgan bolalarning normal aqliy rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi (lekin kafolat bermaydi).

Ayolning homiladorlikdan oldin va homiladorlik davrida spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi homiladorlikning toksikoziga, homila tushishiga, erta tug'ilishga, bolaning intrauterin nuqsonlariga, tug'ilish vaqtida homila vaznining etishmasligiga, psixofizik rivojlanish tezligining sekinlashishiga olib keladi. mast ota-onasidan tug'ilgan zaif odamlar muqarrar ravishda bir xil nasl beradi.

Alkogolning yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga ta'siri

Spirtli ichimliklar yurak-qon tomir kasalliklaridan kasallanish va o'limning asosiy xavf omillaridan biridir. Spirtli ichimliklar arterial gipertenziya tarqalishining sabablari bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq muammolar bo'lgan keksa odam nisbatan oz miqdordagi spirtli ichimliklarni iste'mol qilish natijasida to'satdan o'lishi mumkin. To'satdan yurak o'limiga olib keladigan uchta tashqi omil mavjud: spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, jismoniy faollik, psixo-emotsional stress. Agar bu omillar vaqtga to'g'ri kelsa, to'satdan o'lim ehtimoli ortadi.

Spirtli ichimliklar arteriyalarda qon shakllanishiga, miya qon tomirlarining rivojlanishiga, miyokard infarktiga yordam beradi. Surunkali spirtli ichimliklarni zaharlanishi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan og'rigan erkaklarning umr ko'rish davomiyligini o'rtacha 17 yilga qisqartiradi. Shunday qilib, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud.

E'tibor bersangiz, chekish nafakat inson salomatligiga, balki moliyaviy axvoliga ham putur etkazishi mumkin. Bu illatdan forig' bo'lish maqsadida, ko'plab salmoqli ishlar olib borilmokda. Bu esa albatta kuvonarlidir. 31 may – Butun jaxonda chekishga qarshi kurash kuni ekanligi xam fikrimiz isbotidir. Xattoki, bir kun davomida bir donadan sigareta chekayotgan shaxslar xam chekuvchi hisoblanadilar. Statistika ma'lumotlarga ko'ra, tamaki va uning tutuni tarkibida odam organizmiga zararli ta'sir etuvchi 400 dan ortiq har xil birikmalar bo'lib, ulardan eng zaharlisi nikotin, is gazi va shularga o'xshash ko'pgina zararli moddalardir. Nikotin – eng kuchli zaharlardan biri. O'pka to'qimasiga kirgan nikotin 7 sekunddan keyin bosh miyaga etib boradi. Inson uchun nikotinning o'lim dozasi 50-100 mg yoki 2-3 tomchi. Aynan shunday doza har kuni qonga 20-25 ta sigaret chekkandan keyin tushadi. Bir kunda 1 quti sigaret chekish – bu 1 yilda 500 rentgen nurlanishni olgan bilan barobar.

Tibbiyot tadqiqotlari natijalariga ko'ra, tamaki yurak – qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish, asab, ichki sekretiya, jinsiy bezlar kabi a'zolariga zaharli ta'sir qilib miokard infarkti, xafaqon kasalligi, bronxlarning surunkali yallig'lanishi, yara va saraton singari ko'pgina xavfli kasalliklarga sabab bo'ladi.[6]. Shuningdek, tamaki naslga ham salbiy ta'sir qilib, farzandsizlikka, tug'iladigan bolalarni zaif, nogiron, jismoniy nuqsonlar bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi. Bu esa nasllar davomiyligiga o'zining salbiy tasirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Mamlakatimizda kashandalik va illatlarga qarshi chiquvchi ko'plab qonunlar tasdiqlangan. Ulardan

ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolar, xususan yoshlar sog'ligini, jismoniy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

Hozirgi vaqtda tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish va tarqatishni cheklash "Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishi hamda istemol qilinishini cheklash to'g'risida" gi qonun va boshqa shu kabi normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan. Mazkur qonunda tamaki mahsulotlarini balog'at yoshiga etmagan shaxslarga sotishni taqiqlash, tamaki va alkogol mahsulotlarining inson salomatligiga salbiy ta'siri to'g'risidagi ogohlantiruvchi yozuvning bo'lishi, bunday mahsulotlarda inson sog'lig'i va hayotiga zararlilik darajasiga ruxsat beruvchi normaning kiritilishi, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni reklama va targ'ibot qilishga yo'l qo'ymaslik, jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni taqiqlash to'g'risidagi talablar mavjud. Shuningdek, "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida" gi Kodeks tamaki mahsulotlarini jamoat va transportning ruxsat etilmagan joylarida iste'mol qilishni man etadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1)Mirziyoev.SH.M."Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar etkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida" gi qonun. – T., 2017.
- 2.Mirziyoev.SH.M. "Jamoat joylarida chilim va elektron sigaretalar chekishni cheklash to'g'risida" gi qonun. – T., 2018.
- 3.Axmedov.A. "Tamaki maxsulotlari reklamasiga qo'yilgan cheklovlar". – T., 2020.
4. B.Aminov ;2019-yil "Odam anatomiyasi"

5. G.O.Haydarov ;"Ichki kasaliklar" 2002-yil .
6. B.U.Yo'ldoshev ; "Ichki kasaliklar"2002-yil.
7. M.F.Jujayev ; "Terapiya" 2005-2010-yil.
8. S.T.Tursunov ; "Sog'lom turmush tarzi" 2010-yil.